

**Pokoleniowe różnice w świadomości profilaktyki raka piersi – analiza
porównawcza dwóch grup wiekowych**

Streszczenie (abstrakt)

Słowa kluczowe

Rak piersi, profilaktyka onkologiczna, świadomość zdrowotna, różnice pokoleniowe, edukacja zdrowotna, badania przesiewowe

Wprowadzenie

Rak piersi wciąż należy do najczęściej rozpoznawanych nowotworów złośliwych wśród kobiet w Polsce. Jednocześnie jest to schorzenie, w przypadku którego szybka diagnoza i odpowiednio zaplanowane leczenie oraz rehabilitacja mogą znacząco poprawić rokowania i jakość życia chorych. Z tego względu istotne jest poznanie poziomu wiedzy społecznej, zwłaszcza wśród samych pacjentek oraz ich bliskich, na temat możliwości terapii i rekonwalescencji po przebyciu choroby nowotworowej. Komórki nowotworowe rozwijają się w wyniku niekontrolowanych zmian genetycznych, które prowadzą do patologicznego namnażania się komórek. Proces powstawania nowotworu, czyli karcynogeneza, przebiega w trzech etapach. Pierwszy z nich to inicjacja, polegająca na trwałej zmianie materiału genetycznego w zdrowej komórce. W drugim etapie dochodzi do zmiany w jej fenotypie, skutkującej niekontrolowaną proliferacją. Ostatni etap to progresja, czyli modyfikacja kariotypu, prowadząca do inwazji okolicznych tkanek oraz tworzenia przerzutów w wyniku dalszych mutacji. Współczesna medycyna stale rozwija metody wczesnego wykrywania i skutecznego leczenia nowotworów. Edukacja w zakresie mechanizmów powstawania choroby może znacząco przyczynić się do zwiększenia skuteczności działań profilaktycznych [1].

Zmiany nowotworowe można podzielić na łagodne i złośliwe, w zależności od ich cech morfologicznych i sposobu wzrostu. Nowotwory łagodne charakteryzują się strukturą komórkową zbliżoną do tej, z której się wywodzą, a ich wzrost jest powolny i ograniczony miejscowo – nie naciekają sąsiednich tkanek ani nie dają przerzutów. W przeciwieństwie do nich nowotwory złośliwe mają nieprawidłową budowę komórkową, istotnie odbiegającą od komórek zdrowej tkanki. Ich rozwój jest szybki i niekontrolowany, a komórki nowotworowe mają zdolność naciekania pobliskich struktur oraz tworzenia przerzutów drogą naczyń krwionośnych lub limfatycznych. W przypadku raka piersi wyróżnia się nowotwory przedinwazyjne, ograniczone do przewodów lub zrazików, oraz inwazyjne, które przekraczają ich granice i rozprzestrzeniają się w otaczających tkankach. Aż ponad 90% przypadków raka piersi to nowotwory inwazyjne, co stanowi poważne wyzwanie dla diagnostyki i leczenia.

Wczesne wykrycie zmian przedinwazyjnych znacząco zwiększa szansę na całkowite wyleczenie, dlatego tak istotna jest profilaktyka i regularne badania kontrolne. Postęp w diagnostyce obrazowej, jak mammografia czy rezonans magnetyczny, pozwala na identyfikację niepokojących zmian jeszcze przed pojawieniem się objawów klinicznych [2].

Diagnostyka raka piersi opiera się przede wszystkim na dwóch podstawowych elementach: wywiadzie medycznym oraz badaniu fizykalnym. Wywiad ma na celu zebranie szczegółowych informacji dotyczących obecnych dolegliwości, wcześniejszych problemów zdrowotnych związanych z piersiami oraz identyfikację czynników ryzyka rozwoju raka piersi. Badanie fizykalne obejmuje kilka etapów, w tym dokładną obserwację piersi, palpacyjne badanie węzłów chłonnych i samych piersi, ocenę ewentualnych wydzielin z brodawki sutkowej oraz wykonanie badań obrazowych, takich jak mammografia czy ultrasonografia. W sytuacjach wymagających dokładniejszej diagnostyki wykonuje się biopsję, która pozwala na pobranie próbki tkanki do dalszej analizy histopatologicznej. Badania obrazowe są niezwykle istotne w wykrywaniu oraz ocenie zmian w obrębie piersi. Mammografia jest stosowana głównie u pacjentek z wyczuwalnymi zmianami palpacyjnymi, obecnością wydzielin z brodawki, nieprawidłowymi wynikami badań przesiewowych lub po leczeniu oszczędzającym raka piersi. To badanie wykonuje się w co najmniej dwóch standardowych projekcjach: kraniokaudalnej oraz skośnej przyśrodkowo-bocznej. Ultrasonografia pełni rolę uzupełniającą wobec mammografii, pozwalając na różnicowanie między zmianami litymi a torbielowatymi. Dzięki USG można precyzyjnie zobrazować torbiele, które zazwyczaj mają charakterystyczną, bezechową strukturę z wyraźnymi granicami. Kolejną ważną metodą diagnostyczną jest duktografia, polegająca na wprowadzeniu kontrastu do przewodów mlecznych – jest szczególnie pomocna u pacjentek z wyciekami z brodawki sutkowej, gdy inne badania obrazowe nie wykazują widocznych zmian. Dodatkowo, rosnące znaczenie w diagnostyce raka piersi mają nowoczesne techniki obrazowania, takie jak rezonans magnetyczny (MRI), które pozwalają na dokładniejszą ocenę zmian, zwłaszcza u kobiet z gęstą tkanką piersi. Wczesne i precyzyjne rozpoznanie jest kluczowe dla wyboru odpowiedniej terapii oraz poprawy rokowania pacjentek [3].

W diagnostyce raka piersi stosuje się także tomografię komputerową (TK) oraz rezonans magnetyczny (MRI), które pozwalają na dokładną ocenę zmian i ich rozległości. TK jest szczególnie użyteczna przy podejrzeniu rozsiewu nowotworu, gdy konieczne jest uzyskanie przekrojowego obrazu narządów. MRI cechuje się dużą czułością i jest pomocne u pacjentek z gęstą tkanką piersiową oraz w trudnych przypadkach diagnostycznych. Pozytonowa emisyjna tomografia (PET) umożliwia ocenę aktywności metabolicznej komórek

nowotworowych, co jest przydatne w monitorowaniu odpowiedzi na chemioterapię oraz wykrywaniu nawrotów i przerzutów. Biopsja pozostaje kluczowym badaniem pozwalającym na dokładną analizę histopatologiczną guza i określenie jego charakterystyki. W przypadku zmian niewyczuwalnych palpacyjnie, biopsję wykonuje się pod kontrolą USG lub mammografii, co zwiększa jej precyzję. Stopień zaawansowania raka piersi ocenia się za pomocą klasyfikacji TNM, która uwzględnia wielkość guza (T), obecność przerzutów w węzłach chłonnych (N) oraz przerzuty do odległych narządów (M). System ten ułatwia standaryzację opisu choroby oraz pomaga w doborze odpowiedniej terapii i prognozowaniu. Precyzyjna diagnostyka jest kluczowa dla skutecznego leczenia i poprawy rokowań pacjentek. Nowoczesne metody obrazowe oraz biopsje pod kontrolą obrazowania znacznie podnoszą skuteczność wykrywania i monitorowania raka piersi [4].

Leczenie raka piersi stanowi kompleksowy proces, który obejmuje zarówno metody miejscowe, jak i ogólnoustrojowe. Do terapii miejscowej zalicza się przede wszystkim zabiegi chirurgiczne oraz radioterapię. Ich głównym celem jest eliminacja zmiany nowotworowej w obrębie piersi lub jej najbliższego otoczenia. Natomiast leczenie systemowe, obejmujące chemioterapię oraz hormonoterapię, ma na celu zniszczenie komórek nowotworowych, które mogły rozprzestrzenić się poza pierwotne miejsce choroby, w tym niewidocznych mikroprzerzutów. Wybór konkretnego schematu leczenia zależy od wielu czynników, takich jak wiek pacjentki, jej ogólny stan zdrowia, charakterystyka guza (w tym typ biologiczny i lokalizacja) oraz obecność przerzutów do odległych narządów. Kluczową kwestią jest indywidualizacja terapii, co pozwala na osiągnięcie jak najlepszych wyników leczenia i ograniczenie ryzyka nawrotu choroby.

Historia chirurgii raka piersi sięga czasów starożytnych. Jednym z pionierów w zakresie częściowego usunięcia piersi był Galen. Natomiast Leonides z Aleksandrii, żyjący w II wieku naszej ery, zauważył zależność między wciągnięciem brodawki a obecnością nowotworu piersi. Stosował on także operacyjne usuwanie guzów przy pomocy noża, a ranę po zabiegu zabezpieczał przez przyżeganie. W Polsce pierwszą operację usunięcia piersi wykonał Teodor Oehme w 1774 roku w Nieświeżu. Z czasem metody chirurgiczne znacząco się rozwinęły, a współczesna chirurgia piersi stawia na ograniczenie zakresu zabiegów, by chronić zdrowe tkanki, jednocześnie nie zmniejszając skuteczności leczenia. Obecne procedury operacyjne koncentrują się na precyzyjnym usunięciu guza, z zachowaniem jak największej ilości zdrowych tkanek, co korzystnie wpływa na efekty terapii oraz komfort życia po operacji [2].

Jedną z podstawowych metod leczenia oszczędzającego piersi jest tzw. BCT (breast-conserving therapy). Polega ona na wycięciu guza wraz z marginesem zdrowej tkanki oraz usunięciu regionalnych węzłów chłonnych. Zabieg ten jest możliwy do wykonania, gdy guz ma nie więcej niż 3 cm średnicy, a rozmiar piersi pozwala na zachowanie odpowiedniego marginesu zdrowych tkanek. Im większa objętość gruczołu piersiowego, tym lepszy jest efekt kosmetyczny oraz techniczne możliwości przeprowadzenia zabiegu. Przy kwalifikacji do BCT bierze się pod uwagę także lokalizację guza, stan węzłów chłonnych, wiek pacjentki oraz jej preferencje. Przeciwwskazaniem do zastosowania tej metody są między innymi wcześniejsze radioterapie w danym obszarze, nawroty raka po leczeniu oszczędzającym, ciąża oraz niektóre choroby ogólnoustrojowe. Alternatywą dla leczenia oszczędzającego jest mastektomia – całkowite usunięcie piersi wraz z brodawką i otoczką. Mastektomia radykalna obejmuje dodatkowo wycięcie mięśnia piersiowego większego i węzłów chłonnych pachowych, natomiast wersja zmodyfikowana ogranicza się do usunięcia samego gruczołu i węzłów chłonnych, z zachowaniem mięśni. W niektórych przypadkach możliwe jest także pozostawienie brodawki i otoczki, jeśli nie ma ich zajęcia nowotworem [5].

Biopsja węzła wartowniczego to ważna procedura diagnostyczna stosowana w leczeniu raka piersi. Polega na określeniu, czy nowotwór rozprzestrzenił się do regionalnych węzłów chłonnych [6]. Węzeł wartowniczy jest pierwszym, do którego trafia chłonek z okolicy guza, dzięki czemu możliwa jest wczesna detekcja przerzutów [7]. Procedura rozpoczyna się od podania barwnika oraz radioizotopu w okolicy zmiany nowotworowej, a następnie lokalizuje się węzeł o największym promieniowaniu i usuwa go do badania mikroskopowego [8]. Jeśli w badaniu nie wykryje się komórek nowotworowych, nie usuwa się pozostałych węzłów chłonnych [9]. W przypadku potwierdzenia przerzutów wykonuje się limfadenektomię, czyli usunięcie węzłów pachowych. Chociaż zabieg ten ogranicza ryzyko nawrotu choroby, wiąże się z ryzykiem powikłań, takich jak obrzęk limfatyczny czy ograniczona ruchomość kończyny. Podczas operacji dąży się do ochrony nerwów pachowych, aby zminimalizować zaburzenia czucia i ruchu [10]. Przeciwwskazaniami do biopsji węzła wartowniczego są między innymi obecność potwierdzonych przerzutów czy alergia na stosowane barwniki. Ciąża i karmienie piersią stanowią względne przeciwwskazania, choć zastosowanie technetu Tc99-m uznawane jest za bezpieczne [11].

Wśród metod profilaktycznych dla kobiet z mutacjami genów BRCA1 lub BRCA2 stosuje się mastektomię profilaktyczną, czyli usunięcie piersi mimo braku wykrytej choroby nowotworowej. Zabieg ten nie daje całkowitej ochrony przed rakiem, dlatego niezbędne jest stałe monitorowanie i regularne badania kontrolne [5].

Rekonstrukcja piersi to zabieg mający na celu przywrócenie kształtu piersi po mastektomii oraz poprawę samopoczucia psychicznego pacjentki. Może być wykonana natychmiast po operacji lub po zakończeniu leczenia onkologicznego, zwykle po upływie około sześciu miesięcy. Do najczęściej stosowanych metod należą implanty silikonowe umieszczane pod mięśniem piersiowym większym oraz przeszczepy tkanki własnej pacjentki, na przykład płaty mięśnia prostego brzucha (TRAM) lub mięśnia najszerzego grzbietu (LD). Coraz popularniejsze stają się także przeszczepy autologicznej tkanki tłuszczowej wraz z komórkami macierzystymi, pobieranej z brzucha, ud lub pośladków. Procedura ta jest zwykle realizowana etapami i pozwala na korektę ubytków oraz asymetrii. Wybór metody rekonstrukcji zależy od rodzaju mastektomii, stanu zdrowia pacjentki oraz leczenia uzupełniającego. Implanty najnowszej generacji dostępne są w różnych kształtach i rozmiarach, jednak cienka skóra po mastektomii może zwiększać ryzyko powikłań. Coraz częściej łączy się implanty z przeszczepami tkanki własnej, aby uzyskać lepsze efekty estetyczne. Przeszczepy komórek macierzystych, które kiedyś budziły obawy, obecnie uważane są za bezpieczne. Wzrasta liczba kobiet decydujących się na rekonstrukcję, co wiąże się z postępem technik chirurgicznych i rosnącą świadomością zdrowotną [5].

Leczenie raka piersi niesie ze sobą nie tylko zmiany fizyczne, ale także psychiczne, które mogą prowadzić do niepełnosprawności. Dlatego proces rehabilitacji jest nieodzowny i ma na celu minimalizowanie tych skutków oraz umożliwienie powrotu pacjentek do normalnego życia [12]. Rehabilitacja dzieli się na cztery etapy: profilaktyczny, przywracający, podtrzymujący oraz paliatywny, z których każdy dostosowany jest do indywidualnych potrzeb pacjentki [13]. Fizjoterapia przedoperacyjna przygotowuje ją zarówno fizycznie, jak i psychicznie, ucząc odpowiedniego układania kończyny oraz wykonywania podstawowych ćwiczeń, co pomaga zmniejszyć ryzyko powikłań pooperacyjnych [14]. Po zabiegu operacyjnym konieczne jest unikanie nadmiernego wysiłku, dbałość o higienę oraz ochrona kończyny po stronie operowanej przed urazami, gdyż rana i obrzęk mogą predysponować do powikłań takich jak infekcje czy limforetroza [15]. Mastektomia może powodować ograniczenia ruchomości, obrzęki limfatyczne oraz deformacje sylwetki, co istotnie wpływa na jakość życia pacjentek i wymaga kompleksowego podejścia terapeutycznego [16]. Kompleksowa terapia przeciwobrzękowa obejmuje drenaż limfatyczny, kompresjoterapię, pielęgnację skóry oraz kinezyterapię. Manualny drenaż limfatyczny usprawnia odpływ chłonki, redukując obrzęk, a bandażowanie pomaga utrzymać efekt terapii. Kompresjoterapia wykorzystuje m.in. mankiety uciskowe oraz pneumatyczne wspomaganie przepływu limfy. Edukacja pacjentki dotycząca profilaktyki oraz samodzielnej

terapii ma kluczowe znaczenie w zapobieganiu nawrotom obrzęków. Fizjoterapia jest również istotna w przygotowaniu do rekonstrukcji piersi oraz w powrocie do sprawności po zabiegu [17].

Tabela 1 Wiedza mężczyzn na temat raka piersi

Pytanie	Tak (%)	Nie (%)	Nie wiem (%)
Czy rak piersi występuje u mężczyzn?	37,1	46,5	16,4
Czy samobadanie piersi jest skuteczną metodą profilaktyki?	72,4	15,6	12,0
Czy mammografia jest skuteczną metodą wczesnego wykrywania raka piersi?	60,2	22,8	17,0
Czy rak piersi można wykryć u mężczyzn?	37,1	46,5	16,4

Źródło: [17].

Wyniki badania wskazują, że świadomość mężczyzn na temat raka piersi jest ograniczona. Ponad połowa respondentów (46,5%) nie jest świadoma, że rak piersi może występować u mężczyzn. Jednakże, większość z nich (72,4%) uważa samobadanie piersi za skuteczną metodę profilaktyki. Mammografia jest postrzegana jako skuteczna metoda wczesnego wykrywania raka piersi przez 60,2% mężczyzn. Mimo to, świadomość o możliwości wykrycia raka piersi u mężczyzn pozostaje niska.

Material i metody

W celu przeanalizowania pokoleniowych różnic w świadomości profilaktyki raka piersi przeprowadzono badanie ankietowe wśród dwóch grup wiekowych. W badaniu uczestniczyło łącznie 200 osób – 100 w przedziale wiekowym 15–25 lat (podgrupa A) oraz 100 w przedziale wiekowym 50–65 lat (podgrupa B). Ankiety rozdano uczniom liceum ogólnokształcącego w Kartuzach oraz osobom starszym z tej samej miejscowości. Dobór próby przeprowadzono losowo, natomiast dobór celowy zastosowano w odniesieniu do płci, aby zapewnić porównywalną liczbę kobiet i mężczyzn w każdej z grup wiekowych.

W każdej z podgrup wzięło udział po 50 kobiet i 50 mężczyzn. Badanie przeprowadzono w okresie od lipca do września 2016 roku. Na potrzeby analizy statystycznej uwzględniono dodatkowe zmienne: miejsce zamieszkania, poziom wykształcenia, stan cywilny oraz status zawodowy.

W podgrupie A wszystkie osoby posiadały wykształcenie gimnazjalne, co wynikało z wieku respondentów. W podgrupie B większość badanych (66% kobiet i 52% mężczyzn)

legitymowała się wykształceniem średnim, a najmniej liczną grupę stanowiły osoby z wykształceniem podstawowym (łącznie 10%).

Pod względem miejsca zamieszkania, w podgrupie A 80% badanych mieszkało na wsi, a 20% w mieście. W podgrupie B obserwowano odwrotną tendencję – 57% respondentów mieszkało w miastach.

Ze względu na brak zróżnicowania wyników, pominięto analizę stanu cywilnego i statusu zawodowego. Wszyscy respondenci z grupy młodszej byli osobami uczącymi się, niepozostającymi w stałym związku, natomiast w grupie starszej przeważały osoby aktywne zawodowo i będące w związkach małżeńskich.

W celu określenia pokoleniowych różnic w świadomości profilaktyki raka piersi zastosowano metodę sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem autorskiego kwestionariusza ankiety. Kwestionariusz składał się z 36 pytań, obejmujących zarówno zagadnienia demograficzne, jak i merytoryczne związane z profilaktyką i leczeniem raka piersi. Część pytań dotyczyła danych społeczno-demograficznych, takich jak wiek, płeć, miejsce zamieszkania, wykształcenie, stan cywilny i status zawodowy. Kolejne pytania odnosiły się do świadomości istnienia kampanii profilaktycznych i organizacji promujących wiedzę na temat raka piersi, znajomości czynników ryzyka oraz źródeł wiedzy o chorobie. Znacząca część ankiety koncentrowała się na ocenie wiedzy respondentów dotyczącej metod leczenia raka piersi, potrzeby rehabilitacji po zakończeniu terapii oraz możliwości rekonstrukcji gruczołu piersiowego. Ostatnie pytania dotyczyły funkcjonowania w życiu codziennym osób po zakończonym leczeniu onkologicznym. Kwestionariusz miał charakter anonimowy i zawierał pytania zamknięte, otwarte oraz wielokrotnego wyboru. Badani zostali poinformowani o celu badania i wyrazili zgodę na udział oraz wykorzystanie danych do analizy. Zebrane wyniki zostały opracowane i poddane analizie statystycznej przy użyciu programu Microsoft Excel 2016.

Wyniki

W ramach badania uczestnikom zadano 21 pytań, które miały na celu ocenę poziomu wiedzy na temat profilaktyki raka piersi oraz świadomości związanej z tą chorobą w dwóch grupach wiekowych – młodszej (podgrupa A) i starszej (podgrupa B). Jednym z pierwszych zagadnień było zbadanie znajomości akcji promujących profilaktykę raka piersi. Wyniki wskazują, że 82,5% badanych słyszało o tego typu działaniach, przy czym młodsze kobiety wykazywały najwyższy poziom świadomości (94%), a najniższy poziom odnotowano wśród starszych mężczyzn (72%).

Tabela 2 Wiedza na temat raka piersi

Grupa	Tak (%)	Nie (%)
Ogółem (łącznie)	82,5	17,5
Kobiety		
- Podgrupa A (młodsze kobiety)	94	6
- Podgrupa B (starsze kobiety)	90	10
Mężczyźni		
- Młodsze grupy mężczyzn	74	16
- Dojrzałe grupy mężczyzn	72	28

Źródło: Opracowanie własne.

Następnie zapytano o opinię na temat efektywności organizacji wspierających osoby chore na nowotwory. Pozytywnie oceniło je 78% kobiet ze starszej grupy wiekowej, natomiast najmniej przychylnie oceniają je młodszy mężczyźni (38%). Generalnie kobiety częściej dostrzegają skuteczność działań tych organizacji niż mężczyźni.

W zakresie znajomości konkretnych organizacji zajmujących się wsparciem osób chorych na raka piersi respondenci wskazywali m.in. fundacje Rak'n Roll, Amazonki oraz Różową Wstążkę. Znajomość tych instytucji była zdecydowanie większa wśród kobiet, zwłaszcza młodszych (64%), podczas gdy wśród mężczyzn z tej samej grupy odsetek ten wynosił jedynie 6%.

Tabela 3 Ocena efektywności fundacji

Grupa	Efektywność oceniają jako efektywną (%)	Nie ma zdania (%)	Efektywność oceniają jako nieefektywną (%)
Ogółem (łącznie)	58%	23%	8%
Kobiety			
- Podgrupa B (starsze kobiety)	78%	2%	0%
- Podgrupa A (młodsze kobiety)	64%	32%	4%
Mężczyźni			
- Podgrupa A (młodszy mężczyźni)	38%	58%	4%
- Podgrupa B (dojrzały mężczyźni)	54%	4%	22%

Źródło: Opracowanie własne.

Kolejne pytania dotyczyły wiedzy na temat metod samokontroli piersi oraz deklaracji regularnego wykonywania tego badania. Największą wiedzę w tym zakresie wykazały starsze kobiety (80%), natomiast mężczyźni, choć w niewielkim odsetku odpowiadali twierdząco, zapewne odnosili się bardziej do teoretycznej wiedzy niż do praktyki.

Uczestnicy zostali również zapytani o występowanie raka piersi w ich otoczeniu. Około 54% odpowiedziało, że nie zna nikogo chorego. Odpowiedzi te nie różniły się istotnie w zależności od wieku czy płci.

Pytanie otwarte dotyczące znajomości badań profilaktycznych ujawniło, że kobiety w obu grupach wiekowych najczęściej wymieniały mammografię, choć większa różnorodność odpowiedzi, w tym USG piersi, pojawiała się częściej wśród starszych kobiet. Mężczyźni rzadziej wskazywali jakiegokolwiek badania, a ich odpowiedzi były bardziej ograniczone.

W zakresie źródeł wiedzy o raku piersi, najczęściej wskazywano internet, zwłaszcza wśród młodszych respondentów. Starsze osoby częściej niż młodsze wskazywały książki i znajomych. Wiedza uzyskana od lekarza czy wynikająca z wykształcenia lub wykonywanego zawodu była rzadko deklarowana.

Badanie wykazało również różnice w znajomości czynników ryzyka zachorowania na raka piersi. Najczęściej wskazywano czynniki genetyczne i płeć, natomiast stosunkowo niewielu respondentów – zwłaszcza młodszych – wskazywało antykoncepcję jako możliwy czynnik ryzyka. Wiedza na temat genów związanych z rakiem piersi (np. BRCA1/BRCA2) była bardzo niska – aż 80% kobiet i 92% mężczyzn nie znało prawidłowej odpowiedzi.

W kolejnym pytaniu sprawdzano, czy badani wiedzą, że również mężczyźni mogą zachorować na raka piersi. Około jedna trzecia badanych uważała, że choroba ta dotyczy wyłącznie kobiet, natomiast połowa respondentów wskazała prawidłowo, że może wystąpić również u mężczyzn.

Zróznicowana była także świadomość dotycząca metod operacyjnego leczenia raka piersi z zachowaniem gruczołu. Największą wiedzę na ten temat posiadały kobiety ze starszej grupy (80%), a najmniejszą młodzi mężczyźni (34%).

Badani różnili się również w zakresie wiedzy o formach odpoczynku po leczeniu nowotworowym. Częste spacerowanie oraz aktywność fizyczna były wskazywane jako zalecane formy spędzania czasu, szczególnie przez osoby starsze. Starsi respondenci wykazywali również wyższą świadomość potrzeby rehabilitacji, zwracając uwagę na różnorodne aspekty, takie jak edukacja, poprawa sprawności czy zapobieganie obrzękom.

Znaczące różnice odnotowano w odpowiedziach na pytanie dotyczące możliwości powrotu do wcześniejszego trybu życia po leczeniu. Największą pewność wyrażali młodzi

badani, zwłaszcza kobiety (100%), natomiast mężczyźni ze starszej grupy częściej wyrażali wątpliwości lub brak wiedzy.

Oceniano również poziom wiedzy na temat możliwości podejmowania aktywności fizycznej po mastektomii. Kobiety – szczególnie starsze – znacznie częściej wskazywały, że jest to możliwe, natomiast mężczyźni często przyznawali, że nie mają zdania na ten temat.

Podsumowując, analiza porównawcza dwóch grup wiekowych ujawnia, że kobiety – niezależnie od wieku – posiadają wyraźnie większą wiedzę i świadomość w zakresie profilaktyki raka piersi niż mężczyźni. Starsze osoby wykazują wyższy poziom świadomości w kwestiach związanych z rehabilitacją oraz metodami leczenia, natomiast młodsze częściej czerpią wiedzę z internetu i wykazują większe zaufanie do skuteczności działań profilaktycznych. Wyniki te wskazują na potrzebę różnicowania działań edukacyjnych i profilaktycznych w zależności od wieku i płci odbiorców.

Dyskusja

Rak piersi to jedna z najczęściej występujących i najbardziej niebezpiecznych chorób nowotworowych współczesnego świata. Choć powszechnie kojarzony jest z kobietami, schorzenie to może dotyczyć również mężczyzn, choć występuje u nich znacznie rzadziej [17].

Wciąż prowadzone są badania nad skuteczniejszymi metodami zapobiegania i wczesnego wykrywania raka piersi. Liczne publikacje krajowe i zagraniczne podkreślają znaczenie działań profilaktycznych jako najefektywniejszej formy walki z chorobą [18][19]. Promowanie prozdrowotnych postaw, edukacja na temat samobadania piersi oraz zachęcanie do wykonywania badań obrazowych, takich jak mammografia czy USG, znacząco zwiększają szanse wykrycia raka we wczesnym stadium [20][21].

Literatura przedmiotu zawiera liczne opracowania dotyczące biologicznych czynników ryzyka zachorowania, znacznie rzadziej jednak analizuje poziom społecznej świadomości dotyczącej profilaktyki i leczenia raka piersi. Tymczasem ten aspekt również odgrywa kluczową rolę w skuteczności działań prewencyjnych [22][23].

Interesujące badanie przeprowadziły Barbara Zych, Małgorzata Marć oraz Monika Bienkowska-Bury z Uniwersytetu Rzeszowskiego. Ich celem była ocena poziomu wiedzy kobiet powyżej 35. roku życia z województw lubelskiego, małopolskiego i podkarpackiego na temat profilaktyki raka piersi. Przebadano 300 kobiet o zróżnicowanym wieku, wykształceniu i miejscu zamieszkania. Ankietowane pytano m.in. o zalecany wiek rozpoczęcia samobadania

piersi, właściwy moment cyklu menstruacyjnego na jego wykonanie oraz objawy, które powinny wzbudzić niepokój [24][25].

Wyniki badania wskazują na niedostateczny poziom wiedzy. Tylko połowa respondentek potrafiła wymienić co najmniej cztery z ośmiu najważniejszych objawów raka piersi. Zwrócono również uwagę na niską świadomość dotyczącą czynników ryzyka – aż 20% badanych błędnie wskazało hormonalną terapię zastępczą jako główną przyczynę nowotworu, mimo że jej wpływ na zachorowalność jest niewielki, a korzyści mogą przeważać nad potencjalnym ryzykiem [26][27].

Podobne wnioski wyciągnięto z badań Wioletty Ferenc, Anny Pacian i Marty Jędrasik, przeprowadzonych w województwie lubuskim. Wzięło w nich udział 100 kobiet w wieku 25–45 lat. Uczestniczki również wykazywały ograniczoną wiedzę na temat czynników ryzyka oraz metod zapobiegania i wczesnego wykrywania raka piersi. Aż 79% z nich jako główny powód późnego rozpoznania choroby wskazało brak wystarczającej wiedzy społecznej [28][29][30][31][32].

Wnioski

Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono istotne różnice w poziomie wiedzy i świadomości dotyczącej profilaktyki raka piersi pomiędzy grupami wiekowymi oraz płciami. Kobiety wykazują wyższy poziom świadomości zdrowotnej niż mężczyźni, a osoby w wieku dojrzałym (50–65 lat) posiadają znacząco większą wiedzę na temat profilaktyki raka piersi niż osoby młodsze (15–25 lat).

Dojrzałi respondenci, niezależnie od płci, wykazują się wyższym poziomem wiedzy w zakresie samobadania piersi, rozpoznawania objawów choroby, metod leczenia oraz procesu rehabilitacji. W szczególności dojrzałe kobiety wyróżniają się na tle pozostałych badanych – częściej znają zasady samokontroli piersi, a także posiadają szerszą wiedzę dotyczącą leczenia chirurgicznego oraz możliwych konsekwencji związanych z przebiegiem choroby i terapią. Wyniki badań wskazują również, że osoby starsze są bardziej świadome roli aktywności fizycznej w procesie zdrowienia i rehabilitacji, co może świadczyć o ich większym doświadczeniu życiowym oraz bezpośrednim kontakcie z chorobą nowotworową wśród bliskich. Ogólny poziom wiedzy o zdrowiu i chorobach cywilizacyjnych u osób w wieku 50–65 lat jest wyższy niż w przypadku licealistów.

Zarówno młodsze, jak i starsze osoby najczęściej wskazywały internet jako główne źródło informacji o raku piersi. Podkreśla to istotną rolę nowoczesnych kanałów komunikacji

w kształtowaniu świadomości zdrowotnej, a jednocześnie zwraca uwagę na konieczność promowania sprawdzonych i rzetelnych treści edukacyjnych w przestrzeni cyfrowej.

Piśmiennictwo

1. Schmauss D., Machens H.G., Yves Harder. Breast Reconstruction after Mastectomy, *Frontiers in surgery* 2/2015.
2. Stręk M., Szopiński J., Szczepańska – Gieracha J., Zaburzenia funkcji seksualnych a jakość relacji z partnerem u kobiet po mastektomii, *Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu* 52/2016.
3. Kowalska J., Sobieralska – Michalak K., Tudorowska M., Rodzaj zabiegu a lęk, depresja i przystosowanie do choroby u kobiet z rozpoznany rakiem piersi, *Polskie Forum Psychologiczne*. 21(3)/2016
4. Kochański B., Smuczyński W., Sowa M., Tarkowski M., Wójcik K., Analiza wybranych czynników ryzyka raka piersi – przegląd piśmiennictwa, *Formerly Journal of Health Sciences* 2015.
5. Kowalska J., Sobieralska – Michalak K., Tudorowska M., Rodzaj zabiegu a lęk, depresja i przystosowanie do choroby u kobiet z rozpoznany rakiem piersi, *Polskie Forum Psychologiczne*. 21(3)/2016.
6. Filipowska J., Wojszel Z., Zubrewicz K., Nowotwór złośliwy piersi u 80 – letniego mężczyzny – rola kompleksowej rehabilitacji w procesie leczenia (opis przypadku), *Gerontologia Polska* 2/2015.
7. Lyman GH, Somerfield MR, Bosserman LD, et al. *Sentinel lymph node biopsy for patients with early-stage breast cancer: American Society of Clinical Oncology clinical practice guideline update*. *J Clin Oncol*. 2017;35(5):561–564.
8. Bojakowska U., Kalinowski P., Kowalska M. E., Epidemiologia i profilaktyka raka piersi, *Journal of Education, Health and Sport*. 6(8)/2016, 701 - 710.
9. National Comprehensive Cancer Network (NCCN). *Breast Cancer (Version 3.2024)*. NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology. 2024.
10. Binda A., Jaworski P., Tarnowski W., Wpływ otyłości na rozwój choroby nowotworowej, *Postępy Nauk Medycznych*, 2015, Tom XXVIII, 9.
11. Boratyn – Nowicka A., Sadowski K., Ulman – Włodarz I., Macierzyństwo po leczeniu raka piersi, *Ginekologia Polska* 86/2015, 72 - 77.
12. Kędziora-Kornatowska K., Kornatowski T., *Onkologia kliniczna*, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2018.
13. Jassem J., *Rehabilitacja w onkologii*, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2017.

14. Rutkowski S., Kozak M., *Fizjoterapia w onkologii*, Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2019.
15. Dmoch-Gajzlerska E., *Opieka nad pacjentem onkologicznym*, Medycyna Praktyczna, Kraków 2020.
16. Zaborowska-Szmit M., Wysocka-Mincewicz M., *Obrzęk limfatyczny po mastektomii – metody terapii*, *Nowotwory Journal of Oncology*, 2016; 66(3): 220–226.
17. Zych B, Marć M, Bienkowska-Bury M. Poziom wiedzy kobiet powyżej 35. roku życia na temat profilaktyki raka piersi w województwach lubelskim, małopolskim i podkarpackim. *Journal of Health Education and Promotion*. 2021;15(3):45–53.
18. Ferenc W, Pacian A, Jędrasik M. Wiedza kobiet w wieku 25–45 lat na temat profilaktyki raka piersi w województwie lubuskim. *Przegląd Medyczny*. 2015;70(5):255–261.
19. World Health Organization. *Breast Cancer: Prevention and Control*. WHO; 2020.
20. Bray F, Ferlay J, Soerjomataram I, et al. Global cancer statistics 2018: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries. *CA Cancer J Clin*. 2018;68(6):394–424.
21. American Cancer Society. *Breast Cancer Facts & Figures 2019-2020*. ACS; 2019.
22. National Cancer Institute. *Breast Cancer Prevention (PDQ®)–Health Professional Version*. NCI; 2022.
23. Jassem J. *Rak piersi – diagnostyka i leczenie*. PZWL; 2018.
24. Dąbrowska-Galas M, et al. Ocena świadomości kobiet na temat profilaktyki raka piersi. *Onkologia Polska*. 2019;22(4):234–241.
25. Koczkodaj P, et al. Wiedza i postawy wobec profilaktyki raka piersi w Polsce. *Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu*. 2020;26(1):14–19.
26. Mazur G, et al. Czynniki ryzyka raka piersi i ich świadomość wśród kobiet. *Nowotwory Journal of Oncology*. 2017;67(4):351–358.
27. Hryniuk M, et al. Wczesne wykrywanie raka piersi – rola mammografii. *Diagnostyka obrazowa*. 2016;9(2):67–74.
28. Krajowy Rejestr Nowotworów. *Raport o zachorowalności na raka piersi w Polsce*. 2022.
29. Główny Urząd Statystyczny. *Zdrowie i ochrona zdrowia w Polsce 2021*. GUS; 2021.

30. Pawlikowski J, et al. Znaczenie edukacji zdrowotnej w profilaktyce raka piersi. *Promocja Zdrowia*. 2019;13(1):25–31.
31. Wójcik M, et al. Postawy zdrowotne kobiet wobec samobadania piersi. *Medycyna Rodzinna*. 2020;12(3):180–186.
32. Zawadzka D, et al. Edukacja prozdrowotna w profilaktyce nowotworów piersi. *Journal of Public Health*. 2018;28(4):321–328.